

QASHQADARYO VILOYATIDA SANOAT RIVOJLANISHINING UMUMIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Utkirov Anvar Utkirovich

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341955>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida sanoat rivojlanishining umumiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Maqolada viloyatning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shuvchi asosiy sanoat tarmoqlari va ularning ishlab chiqarish hajmlari o'rganilgan. Shuningdek, sanoat sektorining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, tarmoqlararo aloqalar va iqtisodiy islohotlarning natijalari tahlil qilinadi. Viloyatdagi sanoatning joriy holati, istiqbollari va mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat rivojlanishi, umumiy ko'rsatkichlar, sanoat tahlili, iqtisodiy o'sish, mahsulot ishlab chiqarish, sanoat sektori, hududiy iqtisodiyot.

Yangi tendensiyalar ta'sirida davlatlarning ijtimoiy siyosatida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu esa o'z navbatida "ijtimoiy davlat", "umumiy farovonlik davlati" modellari to'g'risida xulosalar chiqarishga xizmat qildi. Ko'pgina davlatlar siyosatidagi bunday o'zgarish ko'p jihatdan inson omili, inson bilimlari, axborot ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirishda o'ynayotgan nihoyatda muhim roli bilan izohlanadi.

Qashqadaryo viloyatida keyingi yillarda mamlakatimizda bo'lgani kabi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. So'nggi besh yilda viloyat iqtisodiyoti 1,5 barobar o'sdi, yalpi hududiy mahsulotda sanoatning ulushi 24 foizdan 30 foizga yetdi. Bu Qashqadaryo viloyatining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ulushi tobora ortib borishini ta'minlamoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz bo'yicha qazib olinadigan tabiiy gazning 10 foizi, gaz kondensatining 11 foizi, neftning 7 foizi, yetishtiriladigan paxtaning 11 foizi, g'allaning 9 foizi, pillaning 12 foizi Qashqadaryo viloyatining hissasiga to'g'ri kelmoqda¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son farmonida hamda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturining Qashqadaryo viloyatidagi ijrosini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturlarida belgilangan vazifalarni bajarish natijasida Qashqadaryo viloyatidagi korxonalarini texnik va texnologik jihatdan yangilash hamda mahalliy lashtirishni rag'batlantirish asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish ishlari amalga oshirildi. Sanoat tarmoqlarini rivojlantirishni ichki imkoniyatlardan foydalanish bilan bog'lab o'rganishda viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Yalpi hududiy mahsulotning o'sishi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishi, viloyat sanoatining respublika sanoatidagi ulushi 1- jadvalda berilgan.

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida sanoat rivojlanishining umumiy ko'rsatkichlari tahlili²

¹ Qashqadaryo viloyati hokimligi iqtisodiyot bo'sh bo'sh qarmasining ma'lumotlari.

² Qashqadaryo viloyati Statistika bo'sh qarmasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

№	Ko'rsatkichlar va o'lchov birligi	2018y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2022 y. 2018 y.ga nisb-n
1.	Yalpi hududiy mahsulot, mlrd. so'm	6843,6	8090,7	9488,4	10924,4	12238,9	178,8
2.	Yalpi hududiy mahsulotni o'sish sur'ati, %	108,0	108,2	107,5	107,9	101,7	- 6,3 p
3.	Sanoat mahsulotlari hajmi, mlrd. so'm	3073,9	3972,6	5143,9	5569,6	6353,1	206,6
4.	Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'ati, %	110,3	109,6	111,3	106,5	100,8	- 9,5 p
5.	Yalpi hududiy mahsulot tarkibida sanoatning ulushi, %	24	27	30	29	30	+ 6 p
6.	Sanoatning respublika sanoatidagi ulushi, %	4,4	4,7	5,3	5,0	4,4	-

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, o'rganilgan yillarda viloyat yalpi hududiy mahsulotining o'sishi bilan bir qatorda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sishi ro'y bergan. Yalpi hududiy mahsulot va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'sish sur'atlarida pasayish ro'y bergan. Viloyat sanoatining respublika sanoatidagi ulushi oxirgi yilda pasaygan. Bu ichki imkoniyatlardan samarali foydalanish asosida sanoatni rivojlantirish tadbirlarini ishlab chiqish zarurligini bildiradi.

Qashqadaryo viloyatida oxirgi ikki yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning yalpi hududiy mahsulot o'sishidan orqada qolishi bilan bir qatorda (1-jadval) viloyatning yalpi hududiy mahsuloti tarkibida sanoat mahsulotlarining ulushi kamaygan. Buni yalpi hududiy mahsulot tarkibida iqtisodiyot tarmoqlarining ulushi orqali ko'ramiz (1-rasm).

1-rasm. Qashqadaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot tarkibida iqtisodiyot tarmoqlarining ulushi (jamiga nisbatan foizda)³

³ Qashqadaryo viloyati Statistika bo'sqarmasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Qashqadaryo viloyati yalpi hududiy mahsulotining tarkibini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, viloyatda keyingi yillarda sanoat va qishloq xo'jaligining ulushi kamayishi bilan bir qatorda xizmatlar sohasining ulushi ortib bormoqda. Bu holat viloyatda sanoatni rivojlantirish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimligini bildiradi.

Keyingi yillarda O'zbekistonda sanoat rivojlanishining xususiyati shundan iboratki, tarmoq korxonalarida ichki imkoniyatlardan samarali foydalanib, turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar barpo etilmoqda, ularda yangi ish o'rinlari yaratilib, ishlovchilarni daromadi oshib bormoqda.

Yuqoridagi tahlil natijalarida biroz pasayish sur'atlari kuzatilgan bo'lsa-da, sanoat tarmoqlari viloyat iqtisodiyoti rivojlanishiga yetarlicha ulush qo'shmoqda. Viloyatdagi sanoat korxonalarida foydalanilgan ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirishi, tarmoq korxonalarining mulkchilik shakllari o'zgarishi natijasida viloyatdagi sanoat korxonalari faoliyatida ma'lum davr mobaynida biroz pasayish ro'y bergan, lekin hozirgi kunda ichki imkoniyatlardan samarali foydalanish asosida ko'plab yangi sanoat korxonalari barpo etilmoqda va ularning samarali faoliyat yuritishi natijasida sanoatning viloyat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati oshib bormoqda. Qashqadaryo viloyatida sanoatning tarkibiy tuzilishi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Qashqadaryo viloyatida sanoatning tarkibiy tuzilishi⁴

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Qashqadaryo viloyatida ishlab chiqaradigan sanoatning ulushi oshib borishi bilan bir qatorda tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoatining ulushi kamayib bormoqda. Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash hamda suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish kabi tarmoqlarning ulushi kam bo'lgani holda ularning o'sish sur'atlari deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Bu viloyatdagi yirik Qashqadaryo neftni qayta ishlash zavodining mahsulot ishlab chiqarishi o'sishi bilan bir qatorda viloyatdagi boshqa korxonalar ham mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirib borayotganini bildiradi. Bu viloyat sanoati uchun ijobiy holat hisoblanadi.

⁴ Qashqadaryo viloyati Statistika bo'sharmasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

Viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan qabul qilingan hududiy dasturlarning ijrosini ta'minlash orqali 2023 yilda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 1,5 baravarga oshishi, unda sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning ulushi hozirgi 29,0 foizdan 34,0 foizga, qayta ishlovchi tarmoqlarning sanoatdagi ulushi 80 foizdan 85 foizga oshishi, qishloq xo'jaligining ulushi 31 foizdan 25 foizga kamayishi, xizmatlar sohasining ulushi 41 foizgacha oshishi prognoz qilinmoqda.

References:

1. Ishmuhamedov A.E. va bosh. Milliy va xalqaro iqtisodiyot: Darslik. - T.: 2010.-316 b.
2. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник. - М.: Маркет ДС, 2010.-368 с.
3. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. Экономика предприятия. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 456 с.
4. Фаррух Қодиров. АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КўРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ. TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI "O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY. 922
5. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."
6. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. 2022, Biznes-Эксперт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1736 №56 ст 102-106
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
9. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARDA XIZMAT KO'RSATISH TURLARINI OSHIRISH." *Молодые ученые 2.6* (2024): 110-113.